

RESUMO - CORPOS EM LUTA: MOVIMENTOS SOCIAIS, CONFLITO E
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

**CRIMINALIZAÇÃO JUDICIAL E RESISTÊNCIA DOS MOVIMENTOS
SOCIAIS: UMA ANÁLISE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
SÃO PAULO NO ÂMBITO DAS LEIS DE DROGAS E ORGANIZAÇÕES
CRIMINOSAS**

Marcos Paulo De Oliveira Menegari (mpmenegari@gmail.com)

Thiago Zambelan Ribeiro Da Silva (thiagozambelan@gmail.com)

O Judiciário atua como elemento estruturante de um ciclo de punição individual com projeções coletivas, especialmente em movimentos sociais que lutam pelo acesso à terra, moradia e meios de existência. As leis de drogas e organizações criminosas emergem como instrumentos de controle e repressão de problemáticas políticas e sociais de populações marginalizadas, consolidando-se como mecanismos de controle social, político e econômico. Este fenômeno se relaciona ao conceito de corpo-território, evidenciando como sujeitos inseridos em movimentos sociais são atravessados pelo aparato estatal através de processos criminais, com divergências objetivas e subjetivas na fundamentação das decisões judiciais, dependendo do território em que se encontram. Deste modo, esta pesquisa analisa como o Poder Judiciário interpreta casos envolvendo leis de drogas e organizações criminosas no

contexto de movimentos sociais, considerando as variedades territoriais no Estado de São Paulo. As leis analisadas emergem como instrumentos de controle e repressão de populações marginalizadas, relacionando-se ao conceito de corpo-território. A metodologia incluiu revisão integrativa da literatura e análise empírica de decisões judiciais do TJSP, abrangendo o período de 2006 a 2023. Foram selecionadas 10 decisões terminativas relacionadas às leis de drogas e organizações criminosas, além de 5 procedimentos, incluindo pessoas ligadas a movimentos sociais ao crime de associação criminosa. Os resultados parciais revelam posicionamentos divergentes dos magistrados quanto à análise do processo criminal no contexto de movimentos sociais. Observaram-se diferenças na fundamentação das decisões entre varas e regiões do Estado. Alguns magistrados consideram o caráter sócio-espacial na análise do mérito, enquanto outros utilizam a caracterização do movimento social na dosimetria penal. A pesquisa contribui para a compreensão do funcionamento do sistema punitivo em casos envolvendo movimentos sociais, fornecendo subsídios para o fortalecimento das redes de solidariedade e resistência desses grupos.

Palavras-chave: movimentos sociais; criminalização; judiciário; lei de drogas; organizações criminosas.